

Compression d'images par apprentissage fédéré

Manel ZOUAOUI¹, Dorsaf SEBAI¹, et Faouzi GHORBEL¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
`manel.zouaoui@ensi-uma.tn`
`sebaidorsaf@yahoo.fr`
`faouzi.ghorbel@gmail.com`

Résumé La croissance rapide des images générées par les dispositifs connectés nécessite des méthodes de compression efficaces et adaptées aux environnements distribués. Dans cet article, nous étudions l'application de l'apprentissage fédéré à la compression d'images à l'aide du modèle Quantized ResNet Variational Autoencoder (QRes-VAE), permettant un entraînement collaboratif sans partage des données brutes. Une stratégie d'agrégation FedProx est adoptée afin de tenir compte de l'hétérogénéité des données locales. Les résultats expérimentaux montrent que le modèle fédéré obtient de meilleures performances en termes de PSNR que l'apprentissage centralisé sur les débits évalués, avec un gain moyen compris entre 1 et 2 dB, indiquant un compromis débit/distorsion amélioré. Cette étude met en évidence l'intérêt de l'apprentissage fédéré pour la compression d'images tout en préservant la confidentialité des données.

Mots clés Apprentissage centralisé, Apprentissage fédéré, Compression d'images.

1 Introduction

La compression d'images est un problème fondamental en traitement d'images et en vision par ordinateur, en raison de l'augmentation continue des volumes de données générées par des appareils connectés. Les standards de compression traditionnels, telles que Joint Photographic Experts Group (JPEG) [2], Joint Photographic Experts Group 2000 (JPEG2000) [3] et High Efficiency Video Coding (HEVC) [4], sont utilisées depuis longtemps dans la plupart des applications de traitement d'images. Ces méthodes doivent leur succès à leur rapidité, leurs performances et leur compatibilité avec la majorité des appareils. Cependant, elles reposent

sur des transformations conçues manuellement et des modèles fixes rendant leur optimisation complexe. De plus, comme ces méthodes travaillent principalement au niveau des pixels, elles peuvent provoquer des distorsions visibles, telles que l’effet de mosaïque dans les images reconstruites. Pour dépasser ces limites, les approches basées sur l’apprentissage profond ont été proposées. Les autoencodeurs variationnels hiérarchiques ont récemment montré des performances supérieures dans le compromis débit–distorsion, grâce à leur capacité à apprendre des représentations latentes multi-échelles et hiérarchiques, permettant de capturer à la fois les structures globales et les détails fins des images. Par ailleurs, la majorité de ces approches repose sur un entraînement centralisé nécessitant l’accès à de grands ensembles de données, ce qui n’est pas toujours compatible avec les contraintes de confidentialité et de déploiement dans des environnements distribués. L’apprentissage fédéré (FL) propose un cadre distribuée permettant l’entraînement collaboratif de modèles sans partage des données locales, mais son application à la compression d’images reste encore peu étudiée. Les travaux existants, tels que Federated Nonlinear Transform Coding (Fed-NTC) [5] ou Learning Image Compression On board a Satellite constellation (LICOS) [6], démontrent le potentiel de cette combinaison, mais ils soulignent également les difficultés liées à la variabilité entre clients, à l’hétérogénéité des données et à la stabilité de l’entraînement.

Dans ce travail, nous étudions l’intégration de l’apprentissage fédéré au modèle Quantized ResNet Variational Autoencoder (QRes-VAE) [1] et analysons l’impact des hyperparamètres fédérés et de l’hétérogénéité des données sur les performances de compression.

2 Travaux connexes

La recherche sur la compression d’images en apprentissage fédéré reste encore limitée. Lei et al. [5] proposent Federated Nonlinear Transform Coding (Fed-NTC), un cadre fédéré combinant des transformations d’analyse et de synthèse partagées globalement avec des modèles d’entropie personnalisés pour chaque client. Leurs expériences démontrent que Fed-NTC surpasse les modèles locaux en efficacité de compression, même lorsque chaque client dispose de peu de données. Dans un contexte spatial, Gómez et Meoni [6] présentent Learning Image Compression Onboard a Satellite constellation (LICOS), le premier travail à démontrer la faisabilité de l’en-

entraînement d'un réseau de compression d'images directement à bord de satellites. LICOS prend en compte les contraintes opérationnelles des engins spatiaux, telles que la puissance, la température et les fenêtres de communication, et utilise des données brutes réelles de Sentinel-2 pour valider sa méthode. Les résultats montrent que cette approche permet d'obtenir de meilleures performances de compression et de qualité d'image que le standard JPEG, tout en offrant la possibilité de transmettre des aperçus fortement compressés et de sélectionner ensuite les images complètes d'intérêt. Ces travaux illustrent ainsi le potentiel de l'apprentissage fédéré pour la compression d'images dans des environnements distribués, tout en soulignant l'importance de protocoles adaptés à l'hétérogénéité des données.

3 Méthodologie

Dans ce travail, nous adaptons le modèle Quantized ResNet Variational AutoEncoder dans sa version à 17 millions de paramètres (QRes-VAE 17M) [1] à un cadre d'apprentissage fédéré afin d'évaluer ses performances en compression d'images à partir de données distribuées et hétérogènes. Grâce à son architecture hiérarchique quantifiée, QRes-VAE [1] permet d'apprendre des représentations latentes multi-échelles tout en conservant une complexité compatible avec un entraînement distribué. Dans le cadre fédéré considéré, chaque client entraîne localement une copie du modèle global sur ses propres données, sans partage des images brutes, puis transmet uniquement les paramètres mis à jour au serveur central pour agrégation. Afin de tenir compte de l'hétérogénéité entre clients, le nombre d'époques locales est ajusté en fonction du volume de données disponible sur chaque participant, ce qui contribue à stabiliser l'entraînement et à limiter les déséquilibres lors de l'agrégation. Ce processus itératif permet au modèle fédéré d'apprendre des représentations globales robustes tout en respectant les contraintes de confidentialité et en maintenant des performances de compression robustes.

4 Résultats expérimentaux

4.1 Partition du jeu de données

Les expériences sont menées sur le jeu de données CelebA, composé de 202 599 images. Le jeu est partitionné en 162 770 images pour l'apprentissage, 19 962 pour la

validation et 19 867 pour le test. Seule la partition d'apprentissage est utilisée dans le cadre de l'entraînement fédéré, tandis que les ensembles de validation et de test sont conservés de manière centralisée afin d'assurer une évaluation cohérente des modèles. Les images d'apprentissage sont réparties entre les clients selon une stratégie non identique et non indépendante, introduisant une hétérogénéité à la fois sémantique et volumique. L'hétérogénéité sémantique est obtenue en regroupant les images selon un attribut binaire (par exemple homme/femme), les proportions de chaque classe par client étant échantillonnées suivant une loi de Dirichlet ($\alpha = 0,1$), induisant un fort déséquilibre. L'hétérogénéité volumique est introduite en faisant varier le nombre d'images par client selon une loi exponentielle ($\lambda = 1,0$), conduisant à une distribution inégale des volumes de données entre les clients.

4.2 Impact du nombre de clients et des rounds

L'impact des hyperparamètres fédérés a été évalué en étudiant le nombre de clients et de rounds sur la performance de compression du QRes-VAE. Le nombre de rounds a été fixé égal au nombre de clients, chaque client adaptant le nombre d'époques locales à son volume de données, avec une agrégation réalisée via FedAvg. La courbe BD-rate dans la Figure 1 montre que les configurations à 10 et 50 clients offrent les meilleures performances. Dans la configuration à 10 clients, la distribution des images est très déséquilibrée, certains clients ne disposant d'aucune image tandis que d'autres en possèdent jusqu'à 46184, ce déséquilibre étant visible dans la Figure 2 et limitant l'apprentissage de représentations cohérentes. Avec 50 clients, la majorité des clients reçoit entre 3000 et 4000 images, ce qui apparaît dans la Figure 3, assurant une contribution plus équilibrée au modèle global et une amélioration du BD-rate. En revanche, avec 200 clients, la fragmentation du jeu de données devient excessive, la plupart des clients ayant moins de 1000 images comme illustré dans la Figure 4, ce qui dégrade l'apprentissage local et entraîne une baisse des performances, illustrant le compromis entre nombre de clients, rounds et quantité de données par client.

4.3 Impact des algorithmes d'agrégation

L'influence des algorithmes d'agrégation a été examinée sur la configuration à 50 clients et 50 rounds, en comparant FedAvg, FedAdam et FedProx selon le PSNR en fonction du bitrate. À très faible débit ($\approx 0,01$ BPP), les performances des trois

FIGURE 1. Courbes débit/PSNR du QRes-VAE fédéré pour différentes configurations de clients et rounds sur le jeu CelebA.

FIGURE 2. Distribution des images pour 10 clients.

FIGURE 3. Distribution des images pour 50 clients.

FIGURE 4. Distribution des images pour 200 clients.

méthodes sont proches de 23 dB. À mesure que le bitrate augmente, les différences deviennent plus nettes : à 0,12 BPP, FedProx atteint 28,3 dB, contre 28,0 dB pour FedAdam et 27,8 dB pour FedAvg, et cet avantage se maintient aux bitrates inter-

médiannes et élevés, jusqu'à 42,0 dB à 1,0 BPP, comme indiqué dans la Figure 5. Ces résultats confirment que FedAvg gère moins efficacement l'hétérogénéité des mises à jour locales, que FedAdam bénéficie d'une adaptation côté serveur, et que FedProx assure des reconstructions plus stables en rapprochant les modèles locaux du modèle global.

FIGURE 5. Courbes débit–PSNR illustrant l’effet de FedAvg, FedAdam et FedProx sur le QRes-VAE fédéré.

4.4 Comparaison entre apprentissage centralisé et fédéré

La performance du QRes-VAE en apprentissage fédéré est comparée à celle du modèle entraîné de manière centralisée en utilisant les mêmes hyperparamètres, à l’exception des hyperparamètres spécifiques au cadre fédéré. Les résultats en BD-rate dans la Figure 6 montrent que le modèle fédéré surpasse systématiquement le modèle centralisé sur l’ensemble de la plage de bitrates évaluée, avec un gain d’environ 1 à 1,5 dB à faible débit et jusqu’à 2 dB aux bitrates les plus élevés. Ces

résultats indiquent que l'apprentissage fédéré améliore la qualité de compression tout en évitant la centralisation des données.

FIGURE 6. Courbes débit–PSNR pour le QRes-VAE centralisé et fédéré.

5 Conclusion

Dans cet article, nous avons adapté l'application de l'apprentissage fédéré au modèle QRes-VAE pour la compression d'images, en introduisant une partition non-IID combinant hétérogénéité sémantique et volumique. Les expériences montrent que la performance dépend du nombre de clients, de rounds et de l'algorithme d'agrégation. Comparé au modèle centralisé, l'approche fédérée améliore les performances tout en respectant la confidentialité des données.

Références

1. Z. Duan, M. Lu, Z. Ma, F. Zhu, "*Lossy image compression with quantized hierarchical vaes*", In : 2023 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). pp. 198–207, 2023.
2. G. K. Wallace, "*The jpeg still picture compression standard*", IEEE Transactions on Consumer Electronics, 1992.
3. D. S. Taubman, M. W. Marcellin et M. Rabbani, "*JPEG2000 image compression : Fundamentals, standards and practice*", Kluwer Academic Publishers, 2002.
4. G. J. Sullivan, J.-R. Ohm, W.-J. Han et T. Wiegand, "*Overview of the High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard*", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 22, no. 12, pp. 1649-1668, 2012.
5. E. Lei, H. Hassani, and S. Saeedi Bidokhti, "*Federated neural compression under heterogeneous data*", arXiv preprint arXiv :2305.16416, 2023.
6. P. Gómez and G. Meoni, "*Tackling the satellite downlink bottleneck with federated onboard learning of image compression*", Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2024.